

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA GENDER IDENTIFIKATSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING OMILLARI VA TAMOYILLARI

Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna

Xalqaro Nordik universiteti katta o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

ORCID: 0009-0001-3361-600X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20279367>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini shakllantirishning nazariy asoslari, unga ta'sir etuvchi muhim omillar hamda pedagogik tamoyillar ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Gender identifikatsiya bolaning o'z jinsiga mansubligini anglash, ijtimoiy rollarni qabul qilishi va shaxsiy o'zligini shakllantirish jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida yoritilgan. Tadqiqotlar tahlili asosida oilaviy muhit, ta'lim tashkiloti, tengdoshlar guruhi, ommaviy axborot vositalari va madaniy muhit asosiy omillar sifatida ko'rsatildi. Shuningdek, individual yondashuv, gender tenglik, stereotiplardan xoli tarbiya va faoliyatga yo'naltirilganlik tamoyillarining mazmuni ochib berildi. Maqola yakunida maktabgacha ta'lim amaliyotiga oid ilmiy xulosalar va tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** gender identifikatsiya, maktabgacha ta'lim, jinsiy tarbiya, oila, pedagogik tamoyillar, ijtimoiylashuv, bola shaxsi.*

Kirish. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish jarayonida bolalarning intellektual, jismoniy va ma'naviy rivojlanishi bilan bir qatorda, ularning ijtimoiy-psixologik shakllanishiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu jihatdan maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini shakllantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Chunki aynan ushbu davrda bola o'zini anglash, jinsiy mansublikni tushunish va ijtimoiy rollarni qabul qilish jarayonini boshdan kechiradi.

Gender identifikatsiya — bu bolaning o'zini qiz yoki o'g'il bola sifatida anglashi, shu jinsga xos ijtimoiy xatti-harakatlarni o'zlashtirishi va jamiyatdagi tegishli rolini qabul qilishidir¹. Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, mazkur jarayon 3–7 yosh oralig'ida faol rivojlanadi. Ushbu bosqichda bola atrofidagi kattalar, tengdoshlar, pedagoglar hamda media vositalari ta'sirida genderni o'z qarashlarini shakllantiradi.

Maktabgacha yosh davrida gender identifikatsiyaning to'g'ri shakllanishi bolaning kelgusidagi ijtimoiy moslashuvi, shaxsiy barqarorligi va ma'naviy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi². Shu sababli mazkur masalani ilmiy asosda o'rganish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism

Gender identifikatsiyasini shakllantiruvchi omillar. Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyaning shakllanishi ko'p omilli jarayon bo'lib, biologik omillar bilan bir qatorda ijtimoiy muhitning ham kuchli ta'siri ostida kechadi. Ushbu omillar bir-biri bilan uzviy bog'langan holda bolaning shaxsiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

¹ Razzoqova, M. Q. (2025). Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini shakllantirishda uchraydigan muammolar. *Nordic_Press*, 3(0003). <https://research.nordicuniversity.org/index.php/nordic/article/view/1646>

² Kohlberg, L. (1966). A cognitive-developmental analysis of children's sex-role concepts and attitudes. In E. E. Maccoby (Ed.), *The development of sex differences* (pp. 82–173). Stanford, CA: Stanford University Press.

Oila omili. Oilaviy muhit gender identifikatsiyaning dastlabki va eng muhim manbai hisoblanadi. Bola tug'ilgan kundan boshlab ota-ona munosabati, oiladagi rollar taqsimoti, tarbiya uslubi va muloqot madaniyati orqali jinsiy rollarni anglay boshlaydi. Ota va onaning o'zaro munosabati, bola bilan muloqoti hamda genderga oid qarashlari bolaning o'zini anglashiga kuchli ta'sir etadi³.

Agar oilada o'g'il va qiz bolalarga nisbatan haddan tashqari stereotip yondashuv mavjud bo'lsa, bu bola shaxsiyatining erkin rivojlanishini cheklashi mumkin⁴. Shu bois oilada sog'lom psixologik muhit yaratish muhimdir.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti omili. Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolaning ijtimoiylashuvi kuchayadigan ikkinchi muhim muhit hisoblanadi. Tarbiyachining nutqi, pedagogik yondashuvi, mashg'ulot mazmuni va tashkil etilgan o'yinlar gender identifikatsiyaga ta'sir ko'rsatadi.

Tarbiyachi tomonidan barcha bolalarga teng munosabatda bo'lish, ularni jinsiga qarab cheklamaslik, qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash ijobiy natija beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tashkil etilgan rolli o'yinlar esa gender rollarni o'zlashtirishning tabiiy vositasi hisoblanadi.

Tengdoshlar guruhi omili. Maktabgacha katta yosh davrida tengdoshlar bilan muloqot faol tus oladi. Shu jarayonda bola boshqa bolalarning xatti-harakatlarini kuzatadi, taqlid qiladi va o'zini guruh me'yorlariga moslashtiradi. Qiz va o'g'il bolalarning alohida qiziqish guruhlari shakllanishi gender identifikatsiyani mustahkamlaydi⁵.

Media va ommaviy axborot vositalari. Bugungi raqamli davrda multfilmlar, reklama mahsulotlari, internet va mobil ilovalar bolalar ongiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Media qahramonlari orqali bolalar kuch, jasorat, go'zallik, mehribonlik kabi genderga oid obrazlarni qabul qiladilar. Shu bois bolalar tomosha qiladigan media mahsulotlarni pedagogik saralash muhimdir.

Madaniy muhit omili. Har bir jamiyatda gender rollar o'ziga xos tarixiy va madaniy qadriyatlar asosida shakllangan. O'zbek xalqiga xos oilaparvarlik, hurmat, mas'uliyat, kattalarga ehtirom kabi qadriyatlar bolalarning gender identifikatsiyasida muhim rol o'ynaydi. Shu bois gender tarbiya milliy qadriyatlar bilan uyg'un holda olib borilishi lozim.

Gender identifikatsiyasini shakllantirish tamoyillari. Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyani shakllantirish ma'lum pedagogik tamoyillar asosida olib borilgandagina samarali bo'ladi.

Individual yondashuv tamoyili. Har bir bola o'ziga xos qobiliyat, xarakter va qiziqishlarga ega. Shu sababli tarbiya jarayonida barcha bolalarga bir xil qolip asosida emas, balki individual xususiyatlarini inobatga olgan holda yondashish zarur⁶.

Gender tenglik tamoyili. Bolalarni jinsiga qarab kamsitish yoki imkoniyatlarini cheklash mumkin emas. Qiz va o'g'il bolalarga teng imkoniyat yaratish, ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash muhim hisoblanadi.

³ Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall. https://books.google.com/books/about/Social_Learning_Theory.html?id=ixAonQEACAAJ

⁴ Razzoqova, M. (2024). MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA GENDER IDENTIFIKATSIYASINI RIVOJLANTIRISH. *TAMADDUN NURI JURNALI Учёные: "Tafakkur-Tamaddun" LLC*, 11(62), 179-181.

⁵ Bem, S. L. (1993). *The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality*. New Haven, CT: Yale University Press. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300068376/the-lenses-of-gender/>

⁶ Razzoqova, M. Q. (2025). MAKTABGACHA TA'LIMDA JINSIY TARBIYANING ILMIY-PEDAGOGIK AHAMIYATI VA NOTO'G'RI YONDASHUVLARINING OQIBATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 5(10), 232-237.

Stereotiplardan xoli tarbiya tamoyili. "Faqat qizlar shunday qiladi", "faqat o'g'il bolalar bunday qiladi" kabi qat'iy stereotiplar bolalarning erkin rivojlanishiga to'sqinlik qiladi⁷. Zamonaviy pedagogika bola qobiliyatini ustuvor deb biladi.

Faoliyatga yo'naltirilganlik tamoyili. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun asosiy faoliyat turi o'yindir. Aynan o'yin jarayonida bola ijtimoiy rollarni o'zlashtiradi. Shu sababli gender tarbiya turli rolli o'yinlar, drammatizatsiya va interfaol mashg'ulotlar orqali olib borilishi maqsadga muvofiq.

Oila va ta'lim hamkorligi tamoyili. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila bir yo'nalishda ishlamasa, tarbiya samarasi pasayadi. Shu bois pedagoglar va ota-onalar o'rtasida muntazam hamkorlik yo'lga qo'yilishi zarur.

Xulosa. Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini shakllantirish shaxs kamolotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, bolaning o'zini anglash, ijtimoiy rollarni qabul qilishi va jamiyatga moslashuvda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashuv sharoitida mazkur masalaning dolzarbligi yanada ortib bormoqda. Chunki bolalar erta yoshdan boshlab turli ijtimoiy, madaniy va media ta'sirlar ostida shakllanadilar.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, gender identifikatsiyaning shakllanishida oila, maktabgacha ta'lim tashkiloti, tengdoshlar, media vositalari va milliy qadriyatlar muhim omillar hisoblanadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun individual yondashuv, gender tenglik, stereotiplardan xoli tarbiya, faoliyatga yo'naltirilganlik hamda oila va ta'lim hamkorligi tamoyillariga amal qilish lozim.

Kelajakda barkamol, ijtimoiy faol va ma'naviy yetuk avlodni tarbiyalashda maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyani sog'lom shakllantirish muhim pedagogik vazifa bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Razzoqova, M. Q. (2025). Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini shakllantirishda uchraydigan muammolar. *Nordic_Press*, 3(0003). <https://research.nordicuniversity.org/index.php/nordic/article/view/1646>
2. Kohlberg, L. (1966). A cognitive-developmental analysis of children's sex-role concepts and attitudes. In E. E. Maccoby (Ed.), *The development of sex differences* (pp. 82–173). Stanford, CA: Stanford University Press.
3. Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall. https://books.google.com/books/about/Social_Learning_Theory.html?id=ixAonQEACAAJ
4. Razzoqova, M. (2024). MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA GENDER IDENTIFIKATSIYASINI RIVOJLANTIRISH. *TAMADDUN NURI JURNALI Ученые. Таммаддун*: "Tafakkur-Tamaddun" LLC, 11(62), 179-181.
5. Bem, S. L. (1993). *The lenses of gender: Transforming the debate on sexual inequality*. New Haven, CT: Yale University Press. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300068376/the-lenses-of-gender/>
6. Razzoqova, M. Q. (2025). MAKTABGACHA TA'LIMDA JINSIY TARBIYANING ILMIY-PEDAGOGIK AHAMIYATI VA NOTO 'G 'RI YONDASHUVLARNING OQIBATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 5(10), 232-237.

⁷ UNESCO. (2019). *UNESCO strategy for gender equality in and through education 2019–2025*. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/gender-equality/education>